

¿Puede Una Suma de Raíces Expresarse Como Raíz de Una Suma?

$$\sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b} * \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a * b * c}$$

$$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c} \neq \sqrt[n]{a + b + c}$$

“El Álgebra es una herramienta poderosa que puede hacer la diferencia entre los matemáticos”.

[José de Jesús Camacho Medina (2018)]

INTRODUCCIÓN

Cuando se operan las propiedades algebraicas, nos percatamos de que existe una forma de simplificar un producto de raíces en la raíz de un producto como puede apreciar enseguida:

Sean a, b, c Números Reales Positivos y n un entero positivo mayor a uno.

$$\sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b} * \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a * b * c}$$

Pero no podemos decir lo mismo para la suma de raíces:

$$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c} \neq \sqrt[n]{a + b + c}$$

En el presente documento presentaremos una forma de simplificar una suma de raíces como raíz de una suma a través de una serie de fórmulas, para ello explotaremos los

grandes recursos que nos ofrece el álgebra.

CASO I SUMA DE DOS RAÍCES CUADRADAS

FÓRMULA. Sean a, b, c, d Números Reales Positivos.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{c + d} \quad \text{Donde: } c = a + b ; \quad d = 2\sqrt{ab}$$

DEMOSTRACIÓN

$$\begin{aligned} & \sqrt{a} + \sqrt{b} \\ (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= \sqrt{a}^2 + \sqrt{b}^2 + 2\sqrt{ab} \\ (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= a + b + 2\sqrt{ab} \\ \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} &= \sqrt{a + b + 2\sqrt{ab}} \\ \sqrt{a} + \sqrt{b} &= \sqrt{a + b + 2\sqrt{ab}} \end{aligned}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{c + d}$$

$$\text{Donde: } c = a + b ; \quad d = 2\sqrt{ab}$$

EJEMPLO I.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{c + d}$$

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\text{Calculamos } c = a + b ; \quad d = 2\sqrt{ab}$$

$$c = 1 + 2 = 3 ; \quad d = 2\sqrt{1 * 2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Solución: } \sqrt{1} + \sqrt{2} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

CASO II: SUMA DE TRES RAÍCES CUADRADAS

FÓRMULA. Sean a, b, c, d, e Números Reales Positivos.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{d + e}$$

$$\text{Donde: } d = a + b + c ; e = 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac})$$

DEMOSTRACIÓN

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2 = \sqrt{a}^2 + \sqrt{b}^2 + \sqrt{c}^2 + 2\sqrt{ab} + 2\sqrt{bc} + 2\sqrt{ac}$$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2 = a + b + c + 2\sqrt{ab} + 2\sqrt{bc} + 2\sqrt{ac}$$

$$\sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2} = \sqrt{a + b + c + 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac})}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{a + b + c + 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac})}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{d + e}$$

$$\text{Donde: } d = a + b + c ; e = 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac})$$

EJEMPLO II

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{d + e}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$\text{Calculamos } d = a + b + c = 1 + 2 + 3 = 6 ;$$

$$\begin{aligned} e &= 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac}) = 2 * (\sqrt{1 * 2} + \sqrt{2 * 3} + \sqrt{1 * 3}) \\ &= 2 * (\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\text{Solución: } \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{6 + 2(\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{3})}$$

CASO III: SUMA DE DOS RAÍCES CÚBICAS

FÓRMULA. Sean a, b, c, d Números Reales Positivos.

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{c+d} \quad \text{Donde: } c = a + b ; \quad d = 2\sqrt{ab}$$

DEMOSTRACIÓN

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$$

$$(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = \sqrt[3]{a}^3 + 3\sqrt[3]{a^2} * \sqrt[3]{b} + 3\sqrt[3]{a} * \sqrt[3]{b^2} + \sqrt[3]{b}^3$$

$$(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = a + 3\sqrt[3]{a^2b} + 3\sqrt[3]{ab^2} + b$$

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a + 3\sqrt[3]{a^2b} + 3\sqrt[3]{ab^2} + b}$$

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a + b + 3(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2})}$$

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{c+d}$$

$$\text{Donde: } c = a + b ; \quad d = 3(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2})$$

EJEMPLO III

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{c+d}$$

$$\sqrt{5} + \sqrt{3} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\text{Calculamos: } c = a + b ; \quad d = 3(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2})$$

$$\begin{aligned} c &= 5 + 3 = 8 ; \quad d = 3(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{ab^2}) = 3(\sqrt[3]{5^2 * 3} + \sqrt[3]{5 * 3^2}) \\ &= 3(\sqrt[3]{75} + \sqrt[3]{45}) \end{aligned}$$

Solución:

$$\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{8 + 3(\sqrt[3]{75} + \sqrt[3]{45})}$$

CONCLUSIONES

- Aplicar el álgebra puede permitirnos encontrar expresiones sencillas y facilitar las diversas tareas matemáticas.
- La simplificación de radicales puede ser de gran utilidad sobre todo en los terrenos trigonométricos al expresar de forma exacta un determinado ángulo.
- Es posible encontrar más expresiones que puedan ser útiles para simplificar sumas de raíces con potencias mayores a la cúbica.

José de Jesús Camacho Medina, (2019). ¿Puede Una Suma de Raíces Expresarse Como Raíz de Una Suma? [en línea].

Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/11/03/puede-una-suma-de-raices-expresarse-como-raiz-de-una-suma/>

SOBRE EL AUTOR DEL ARTÍCULO

Profesor José de Jesús Camacho Medina Miembro De La ***Sociedad Científica Fresnillense A.C.***